

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

“RAÍZES DO BRASIL”, DE SÉRGIO BUARQUE DE HOLANDA: ENSAIO, MÉTODO E ATUALIDADE DE UMA INTERPRETAÇÃO DO PAÍS

DOI: [10.5281/zenodo.16923691](https://doi.org/10.5281/zenodo.16923691)

Leandro Gilson de Oliveira¹

Resumo

O presente artigo analisa a obra *Raízes do Brasil* (1995), de Sérgio Buarque de Holanda, considerada um marco no campo dos intérpretes do Brasil. O estudo parte de uma pesquisa bibliográfica e interpretativa, buscando compreender os principais conceitos desenvolvidos pelo autor, como patrimonialismo, personalismo e o “homem cordial”, situando-os no contexto histórico e intelectual da década de 1930 e discutindo sua atualidade para a interpretação da vida política brasileira. Conclui-se que a obra mantém relevância por oferecer instrumentos analíticos que ajudam a explicar a persistência de práticas personalistas e privatistas na esfera pública, bem como os desafios da consolidação democrática e da cidadania no Brasil contemporâneo.

Palavras-chave: Patrimonialismo. Personalismo. Homem cordial. Cultura política. Intérpretes do Brasil.

Abstract

*This article analyzes *Raízes do Brasil* (1995), by Sérgio Buarque de Holanda, considered a milestone among Brazil's classic interpreters. Based on bibliographical and interpretative research, the study examines the main concepts developed by the author, such as*

¹Mestrando, PUC Minas

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

patrimonialism, personalism, and the “cordial man,” situating them in the historical and intellectual context of the 1930s and discussing their relevance for understanding Brazilian political life. The analysis concludes that the book remains significant as it provides analytical tools to explain the persistence of personalist and privatist practices in the public sphere, as well as the challenges of democratic consolidation and citizenship in contemporary Brazil.

Keywords: Patrimonialism. Personalism. Cordial man. Political culture. Brazilian interpreters.

INTRODUÇÃO

Publicado originalmente em 1936, *Raízes do Brasil*, de Sérgio Buarque de Holanda, consolidou-se como uma das obras centrais do pensamento social brasileiro. Ao lado de intérpretes como Gilberto Freyre, Caio Prado Júnior e Raymundo Faoro, o autor propõe uma reflexão ensaística que ultrapassa a narrativa histórica factual, buscando apreender os fundamentos culturais, sociais e políticos que moldaram a formação nacional. Mais do que uma história linear, trata-se de um ensaio interpretativo que investiga as permanências e contradições da vida brasileira desde o período colonial, colocando em evidência elementos da herança ibérica e sua influência na constituição da sociedade e das instituições.

A obra foi produzida em um contexto de intensos debates intelectuais nos anos 1930, quando o Brasil vivia transformações estruturais como a crise do modelo agrário-exportador, o avanço da urbanização e o início da industrialização. Nesse cenário, a intelectualidade brasileira buscava compreender a identidade nacional e explicar os impasses da modernização em curso. Sérgio Buarque, inspirado na sociologia de Max Weber, articulou categorias analíticas que permitiram interpretar a realidade brasileira a partir da convivência entre formas tradicionais e modernas, destacando a prevalência do personalismo, do patrimonialismo e daquilo que denominou de “homem cordial”.

A relevância de *Raízes do Brasil* não se limita ao momento de sua publicação. Os conceitos desenvolvidos por Sérgio Buarque de Holanda continuam a oferecer instrumentos analíticos fundamentais para compreender desafios persistentes da

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

sociedade brasileira, como a dificuldade de consolidação de instituições impessoais, a prevalência de relações de favor e clientelismo e a fragilidade da esfera pública diante de práticas privatistas. Revisitar a obra, portanto, não representa apenas um exercício histórico, mas um esforço de reflexão crítica sobre os fundamentos culturais que ainda influenciam o funcionamento do Estado e a vida política no Brasil.

O presente artigo tem como objetivo contextualizar historicamente a produção de *Raízes do Brasil* e situar a obra no conjunto das interpretações clássicas da formação nacional. Pretende-se também examinar seus conceitos centrais, com destaque para o patrimonialismo, o personalismo e a figura do “homem cordial”, analisando a contribuição da obra para a compreensão da modernização brasileira e da tensão entre as esferas pública e privada. Por fim, busca-se discutir a atualidade do pensamento de Sérgio Buarque de Holanda, ressaltando sua importância para os debates sobre democracia, cidadania e cultura política no Brasil contemporâneo.

METODOLOGIA

O presente artigo caracteriza-se como uma pesquisa de caráter bibliográfico e interpretativo, voltada para a análise crítica da obra *Raízes do Brasil*, de Sérgio Buarque de Holanda, em sua 4ª edição publicada pela Companhia das Letras em 1995. Trata-se de um estudo qualitativo, cujo objetivo é compreender e discutir os conceitos centrais desenvolvidos pelo autor, bem como sua relevância para a interpretação da formação histórica e social do Brasil.

A metodologia adotada fundamenta-se em três eixos principais. Em primeiro lugar, realiza-se a contextualização histórica da obra, considerando o ambiente intelectual e político da década de 1930, marcado pela busca de interpretações abrangentes sobre a identidade nacional e pelos dilemas da modernização brasileira. Em segundo lugar, procede-se à análise conceitual, examinando no interior do texto os elementos fundamentais destacados por Sérgio Buarque, tais como patrimonialismo, personalismo e “homem cordial”, relacionando-os ao quadro teórico da sociologia

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

weberiana e ao pensamento social brasileiro. Em terceiro lugar, desenvolve-se uma leitura crítica e atualizada, que dialoga com a fortuna crítica da obra e com os desafios contemporâneos, discutindo em que medida as categorias propostas continuam a iluminar os impasses institucionais e democráticos do país.

Os procedimentos analíticos privilegiam a interpretação hermenêutica do texto, atentando para as categorias e modelos de tipo ideal utilizados por Sérgio Buarque de Holanda, mas também estabelecem relações comparativas com outros intérpretes clássicos do Brasil, a fim de destacar singularidades e convergências. A análise bibliográfica inclui não apenas a leitura da obra em questão, mas também de comentários, estudos e críticas posteriores, de modo a oferecer uma visão abrangente de sua recepção e de sua permanência no debate acadêmico.

Dessa forma, a metodologia do artigo combina leitura crítica da obra original com revisão da literatura secundária, permitindo tanto a compreensão dos fundamentos teóricos e históricos de *Raízes do Brasil* quanto a discussão de sua atualidade.

REVISÃO DE LITERATURA

O campo dos chamados “intérpretes do Brasil” consolidou-se no início do século XX, momento em que diferentes autores buscaram oferecer sínteses abrangentes sobre a formação nacional e seus dilemas. Obras como *Casa-Grande & Senzala* (1933), de Gilberto Freyre, *Formação do Brasil Contemporâneo* (1942), de Caio Prado Júnior, e posteriormente *Os Donos do Poder* (1958), de Raymundo Faoro, compõem um conjunto de leituras que, embora distintas em abordagem e fundamentação teórica, dialogam entre si na tentativa de explicar a especificidade histórica e social do país.

Dentro desse panorama, Sérgio Buarque de Holanda insere-se de maneira singular. Enquanto Freyre enfatiza a formação da sociedade brasileira a partir da relação íntima entre colonizador e colonizado, valorizando o papel da casa-grande, da senzala e da mestiçagem como elementos centrais da identidade cultural brasileira, Sérgio Buarque desloca o foco para as formas de sociabilidade e cultura política herdadas da colonização

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

portuguesa. Se para Freyre a chave da interpretação está na família patriarcal e na plasticidade cultural da miscigenação, para Holanda o problema fundamental encontra-se na confusão entre o público e o privado, herança do patrimonialismo luso-ibérico.

Já Caio Prado Júnior, com formação marxista, prioriza uma leitura de caráter econômico-estrutural. Em *Formação do Brasil Contemporâneo*, interpreta a colonização como empreendimento mercantil voltado à exploração, enfatizando as contradições econômicas e de classe. Sérgio Buarque, embora reconheça o peso das estruturas coloniais, dedica maior atenção às formas de convívio, mentalidades e padrões culturais que atravessam a história brasileira, aproximando-se mais de uma sociologia da cultura política do que de uma análise puramente materialista.

Por sua vez, Raymundo Faoro, em *Os Donos do Poder*, retoma e aprofunda a categoria de patrimonialismo, mostrando como ela se reproduziu na história do Estado brasileiro até o século XX, em íntima conexão com o estamento burocrático. A convergência com Sérgio Buarque é clara: ambos identificam na herança ibérica a raiz de práticas que obstaculizam a consolidação de um Estado impessoal e de uma cidadania plena. A diferença reside no recorte: Faoro concentra-se no desenvolvimento institucional do Estado e de suas elites, enquanto Holanda enfatiza os modos de sociabilidade e as disposições culturais que perpassam a vida pública e privada.

A literatura crítica posterior a *Raízes do Brasil* reconhece a força heurística de seus conceitos, mas também aponta limites. Autores como Roberto DaMatta, em *Carnavais, Malandros e Heróis* (1979), retomam o tema da cordialidade como traço da cultura brasileira, ainda que em chave antropológica. Outros, como Jessé Souza, criticam a ênfase excessiva na herança ibérica, argumentando que certas categorias acabaram por reforçar uma visão culturalista e pouco sensível às dinâmicas de classe e de desigualdade.

Apesar das divergências interpretativas, há consenso na literatura de que *Raízes do Brasil* permanece como obra fundamental para compreender a modernização brasileira e suas ambiguidades. Sua contribuição maior está em articular heranças culturais de longa duração com dilemas institucionais, oferecendo um quadro de análise

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

que continua a inspirar estudos sobre democracia, cidadania e cultura política no Brasil contemporâneo.

ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS CONCEITOS CENTRAIS

Um dos maiores méritos de *Raízes do Brasil* é a formulação de conceitos que se tornaram chaves interpretativas da sociedade brasileira. Entre eles, destacam-se o patrimonialismo, o personalismo e o célebre “homem cordial”, os quais permitem compreender a permanência de traços históricos ibéricos e sua influência sobre a modernização do Estado e da vida pública.

O patrimonialismo, inspirado nas categorias de Max Weber, é apontado por Sérgio Buarque de Holanda como a principal característica da administração colonial portuguesa transplantada para o Brasil. Nele, a distinção entre a esfera privada e a esfera pública é frágil, uma vez que a autoridade política tende a ser exercida como se fosse extensão da família ou da casa do governante. Essa forma de dominação, ao se consolidar, gera uma prática política em que os cargos públicos são tratados como propriedades pessoais e o Estado se confunde com interesses privados. Para o autor, esse traço se perpetuou, mesmo com os processos de independência e de modernização institucional, produzindo um Estado incapaz de funcionar de modo plenamente impessoal e burocrático.

Associado a essa lógica encontra-se o personalismo, entendido como a prevalência das relações pessoais, de compadrio e de favor sobre a impessoalidade das normas. No Brasil, segundo Sérgio Buarque, a vida social se estruturou de forma a valorizar mais os vínculos familiares e afetivos do que as regras universais. Esse modo de organização social, oriundo da experiência ibérica e reforçado no meio rural patriarcal, infiltrou-se também nas cidades e nas instituições políticas. Como consequência, a ordem social brasileira mostrou-se resistente à racionalização típica das sociedades modernas, baseadas na legalidade impessoal.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

Dentro desse quadro, ganha destaque o conceito do “homem cordial”, talvez o mais conhecido da obra. Longe de se referir apenas à ideia de amabilidade ou bondade, a cordialidade designa uma forma de sociabilidade em que predominam os vínculos afetivos e emocionais, derivados do “coração” — de onde vem o termo cordial. Para Sérgio Buarque, a cordialidade não é um elogio ou uma virtude moral, mas uma categoria sociológica que explica como o brasileiro tende a organizar suas relações interpessoais a partir da afetividade, e não de regras impessoais. O problema emerge quando essa lógica é transposta para a vida pública: ao agir politicamente como se estivesse em uma extensão da família, o indivíduo fragiliza a construção de instituições republicanas, baseadas na impessoalidade da lei.

A combinação entre patrimonialismo, personalismo e cordialidade explica, para o autor, as dificuldades do Brasil em consolidar uma ordem moderna e democrática. Enquanto sociedades com forte tradição burocrática desenvolveram instituições estáveis e regras universais, o Brasil experimentou uma modernização ambígua, em que formas racionais e impessoais convivem com práticas informais e privatistas. Esse “hibridismo institucional” revela-se tanto nas estruturas administrativas quanto na cultura política, marcada pela prevalência de redes pessoais e pelo recurso ao favor.

Apesar de críticas posteriores — algumas das quais apontam para um excesso de ênfase na herança cultural ibérica ou para um suposto determinismo histórico —, os conceitos de Sérgio Buarque de Holanda mantêm enorme capacidade explicativa. Eles continuam a iluminar problemas contemporâneos da política brasileira, como o clientelismo, o nepotismo e a dificuldade de separação clara entre o público e o privado. Dessa forma, a obra ultrapassa seu contexto de produção e se projeta como referência analítica para a compreensão da sociedade e do Estado no Brasil do século XXI.

DESENVOLVIMENTO

A obra *Raízes do Brasil*, de Sérgio Buarque de Holanda, é construída como um ensaio histórico-sociológico que busca compreender a formação da sociedade brasileira a

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

partir das heranças culturais, políticas e sociais da colonização portuguesa. Diferentemente de análises puramente econômicas ou deterministas, o autor privilegia a observação das formas de sociabilidade, das práticas culturais e da constituição de padrões de convivência que atravessaram séculos de história nacional. Nesse sentido, sua contribuição reside não apenas em identificar os traços característicos do Brasil, mas em demonstrar como eles interferem de modo direto na organização do Estado e na vida política.

Um primeiro aspecto abordado por Sérgio Buarque é a natureza da colonização portuguesa, marcada pelo que denomina de “espírito de aventura”. Esse traço, segundo o autor, diferenciava os portugueses de outros colonizadores europeus, como os espanhóis e os ingleses. Enquanto estes últimos buscavam implantar estruturas duradouras, com maior racionalidade administrativa e com objetivo de fixação, os portugueses tenderam ao improvisado, à adaptação imediata e ao aproveitamento das circunstâncias. Essa mentalidade flexível, embora positiva em alguns aspectos, gerou uma cultura política pouco afeita à disciplina institucional e à impessoalidade burocrática, predispondo o Brasil a práticas personalistas.

Dessa herança resulta a consolidação do patrimonialismo, conceito central em *Raízes do Brasil*. Inspirado na sociologia de Max Weber, Sérgio Buarque utiliza o termo para descrever a fusão entre as esferas pública e privada no funcionamento do Estado. No patrimonialismo, o poder político é exercido como se fosse extensão da casa, da família ou da propriedade privada, o que enfraquece a noção de bem público. Essa característica, já presente no período colonial, perpetuou-se ao longo da história brasileira, explicando a fragilidade das instituições impessoais e a prevalência de práticas como o nepotismo, o clientelismo e a política de favores.

Outro conceito articulado ao patrimonialismo é o do personalismo, que remete à predominância das relações pessoais em detrimento das regras universais. O personalismo manifesta-se tanto no plano cotidiano, em que laços de amizade, compadrio e família orientam as escolhas individuais, quanto no plano político, em que a

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

lealdade pessoal ao chefe ou ao patrono é mais importante do que o respeito a normas e instituições. Essa tendência reforça a lógica do favor, criando um ambiente em que direitos e deveres não se constituem de maneira plenamente universal.

Nesse contexto, surge a figura do “homem cordial”, talvez a formulação mais conhecida de Sérgio Buarque. A cordialidade, que deriva de “coração”, não significa apenas gentileza ou bondade, como muitas vezes foi interpretada, mas a prevalência da afetividade como princípio estruturante das relações sociais. O “homem cordial” age movido por emoções e sentimentos pessoais, o que se traduz em comportamentos marcados pela informalidade e pela personalização. Quando essa lógica se transfere para o espaço público, os vínculos de afeto passam a substituir a objetividade das regras, comprometendo a impessoalidade necessária ao funcionamento das instituições democráticas.

A obra ainda evidencia o papel da vida urbana como espaço de transição entre o Brasil rural e patriarcal e a modernidade institucional. Sérgio Buarque observa que a urbanização trouxe novos modos de convivência e novas formas de sociabilidade, mas não rompeu de forma definitiva com a tradição personalista. A cidade, em vez de consolidar plenamente o espírito público, acabou por reproduzir em novos ambientes a lógica dos círculos fechados, dos clubes e das relações de favor, ainda que em roupagem moderna.

Esse processo de modernização ambígua, marcado pela coexistência de elementos tradicionais e modernos, é central na interpretação de Sérgio Buarque. O Brasil, segundo ele, não rompeu bruscamente com o passado colonial, mas conviveu com heranças que se reconfiguraram em diferentes contextos históricos. Por isso, a consolidação da democracia e de instituições sólidas no país depende da capacidade de superar a prevalência do favor e da lealdade pessoal, instaurando uma cultura política baseada na regra, na universalidade e na impessoalidade.

O desenvolvimento de *Raízes do Brasil* revela, assim, um diagnóstico que ultrapassa a mera descrição do passado: trata-se de uma reflexão crítica sobre os limites

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

da modernização brasileira. Ao identificar a permanência do patrimonialismo e da cordialidade, Sérgio Buarque de Holanda sugere que o país somente alcançará a plenitude da vida democrática quando for capaz de afirmar a primazia do espaço público sobre os interesses privados, fortalecendo a ética republicana e a cidadania.

ATUALIDADE E RELEVÂNCIA DA OBRA

Embora escrita na década de 1930, *Raízes do Brasil* mantém-se como uma obra de grande atualidade para a compreensão dos dilemas do país. Os conceitos formulados por Sérgio Buarque de Holanda continuam a oferecer ferramentas analíticas capazes de iluminar questões centrais da vida política e social brasileira, sobretudo no que se refere às dificuldades de consolidação da democracia e da cultura republicana.

O patrimonialismo, por exemplo, pode ser observado nas práticas contemporâneas de corrupção, nepotismo e clientelismo que ainda marcam a política nacional. A confusão entre o público e o privado, identificada por Sérgio Buarque como herança da colonização portuguesa, permanece como obstáculo para a construção de um Estado verdadeiramente impessoal e orientado pelo interesse coletivo. A recorrência de escândalos políticos e administrativos revela a persistência dessa lógica, em que o acesso ao poder público frequentemente é utilizado em benefício de grupos pessoais, familiares ou partidários.

O personalismo, igualmente, continua a se manifestar nas relações sociais e políticas do Brasil. A valorização excessiva de líderes carismáticos, o culto à figura do chefe e a dificuldade de institucionalização de partidos sólidos refletem a tendência de privilegiar vínculos pessoais em detrimento da estabilidade institucional. Essa característica reforça a fragilidade do sistema político, que se mostra mais dependente da figura de indivíduos do que da força de instituições democráticas duradouras.

No mesmo sentido, o “homem cordial” se mostra atual quando se observa a prevalência da afetividade e da polarização emocional no espaço público

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

contemporâneo. As redes sociais digitais, por exemplo, ampliaram o alcance da sociabilidade baseada na emoção, no afeto e até mesmo na hostilidade, frequentemente deslocando o debate racional e impessoal. Esse fenômeno indica que a cordialidade, longe de estar restrita ao passado, ressurge em novos contextos, impactando diretamente a qualidade da vida democrática e a construção de consensos.

Outro aspecto importante da atualidade de *Raízes do Brasil* é sua contribuição para o debate sobre a cultura cívica e a cidadania. Sérgio Buarque apontava que a superação do patrimonialismo e da cordialidade seria possível por meio da valorização da esfera pública e da consolidação de normas impessoais. No Brasil contemporâneo, esse desafio traduz-se na necessidade de fortalecer instituições de controle, promover a transparência governamental, combater práticas clientelistas e difundir valores republicanos por meio da educação cívica e política.

Assim, a obra de Sérgio Buarque de Holanda transcende o tempo em que foi produzida. Sua análise sobre a formação da sociedade brasileira continua pertinente para compreender as tensões que atravessam o Estado e a democracia no século XXI. Mais do que um diagnóstico histórico, *Raízes do Brasil* apresenta uma reflexão crítica que permanece indispensável para pensar o futuro do país, indicando que a consolidação de uma ordem democrática depende, sobretudo, da transformação da cultura política e da valorização efetiva da esfera pública como espaço de todos.

CONCLUSÃO

A leitura de *Raízes do Brasil* permite compreender por que a obra de Sérgio Buarque de Holanda se tornou um clássico indispensável do pensamento social brasileiro. Ao buscar as “raízes” da formação nacional, o autor ultrapassa a mera descrição histórica e propõe um modelo interpretativo capaz de articular heranças culturais, práticas sociais e dilemas institucionais. Conceitos como patrimonialismo, personalismo e homem cordial

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

tornaram-se parte do vocabulário da ciência social brasileira e ainda hoje oferecem chaves de leitura para a análise da vida política do país.

O diagnóstico de Sérgio Buarque revela que a dificuldade de consolidar uma cultura republicana e democrática no Brasil está relacionada à persistência de padrões herdados da colonização portuguesa, em que a esfera pública foi continuamente invadida pelos interesses privados e pelas relações pessoais. Embora a modernização tenha introduzido instituições formais, a convivência entre formas racionais e práticas personalistas produziu um processo ambíguo e incompleto de construção do Estado e da cidadania.

A atualidade da obra manifesta-se na medida em que práticas como o clientelismo, a corrupção e o culto a lideranças carismáticas ainda são obstáculos recorrentes para a plena institucionalização da democracia no Brasil. Da mesma forma, a presença da cordialidade, reinterpretada no contexto contemporâneo das redes sociais e da polarização política, evidencia a força duradoura de padrões de sociabilidade fundados na emoção e no afeto.

Diante disso, pode-se afirmar que *Raízes do Brasil* não é apenas um retrato do passado, mas uma reflexão crítica sobre a construção do presente e um convite a repensar o futuro. A obra demonstra que o fortalecimento das instituições republicanas depende de uma profunda transformação cultural e política, capaz de afirmar a primazia da regra sobre o valor, da impessoalidade sobre o personalismo e do espaço público sobre os interesses privados. Revisitar Sérgio Buarque de Holanda, portanto, é tarefa fundamental para todos aqueles que buscam compreender os limites e as possibilidades da democracia brasileira.

REFERÊNCIAS

DAMATTA, Roberto. *Carnavais, Malandros e Heróis: para uma sociologia do dilema brasileiro*. 6. ed. Rio de Janeiro: Rocco, 1997.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

FAORO, Raymundo. *Os Donos do Poder: formação do patronato político brasileiro*. 3. ed. São Paulo: Globo, 2001.

FREYRE, Gilberto. *Casa-Grande & Senzala: formação da família brasileira sob o regime da economia patriarcal*. 51. ed. São Paulo: Global, 2006.

HOLANDA, Sérgio Buarque de. *Raízes do Brasil*. 4. ed. São Paulo: Companhia das Letras, 1995.

PRADO JÚNIOR, Caio. *Formação do Brasil Contemporâneo*. 23. ed. São Paulo: Brasiliense, 2008.

SOUZA, Jessé. *A Elite do Atraso: da escravidão à Lava Jato*. Rio de Janeiro: Leya, 2017.

Submetido em: 14/06/2025

Revisões solicitadas em: 25/07/2025

Aprovado em: 28/07/2025

Publicado em: 21/08/2025

A Revista REHCOL está licenciada com uma Licença Creative Commons Atribuição (CC BY)